

La organización de eventos deportivos en España tras la irrupción de la covid-19: el caso de las federaciones de ámbito nacional y autonómicas

The organization of sporting events in Spain after the emergence of covid-19: the case of national and regional Federations

Ana Belén Fernández Souto¹ | [ORCID ID](#)
abfsouto@uvigo.es

Universidad de Vigo, España
Montse Vázquez Gestal² | [ORCID ID](#)
mvgestal@uvigo.es

Universidad de Vigo, España
Elisenda Estanyol³ | [ORCID ID](#)
eestanyol@uoc.edu

Universitat Oberta de Catalunya

Recepción: 26/05/2023 Revisión: 12/06/2023 Aceptación: 06/06/2021 Publicación: 30/06/2023

<http://dx.doi.org/10.5783/revrrpp.v13i25.813>

Resumen

El impacto del Covid-19 a nivel mundial es algo que ya nadie duda. Una pandemia global como nunca antes vivida con consecuencias en todos los sectores de todos los países. En el caso de España, hablamos de una actividad, la deportiva en todas sus vertientes que, en 2018, generó el equivalente al 3,3% del PIB español y en 2020 acusó pérdidas de 4600 millones de euros y una caída de los ingresos de un 38%, según el Informe presentado por el Consejo Superior de Deportes español en junio de 2020. Cómo abordaron esta situación las federaciones deportivas nacionales y autonómicas desde un punto de vista deportivo, comunicativo y mediático es uno de los objetivos que se plantean en esta investigación.

Para ello se optó por una metodología mixta que combina la entrevista y el cuestionario para preguntar a federaciones grandes (con más de 70000 federados), medianas (entre 10000 y 70000) y pequeñas (hasta 10000 federados) cómo afrontaron esa situación cambiante en la que, después del cierre total de recintos y cancelación de eventos, el panorama legislativo y normativo cambiaba semana a semana según evolucionaba.

Tanto federaciones nacionales como autonómicas confirmaron que la legislación fue demasiado restrictiva a la hora de poder desarrollar eventos. El uso prioritario de Facebook, Twitter y Youtube como canales de comunicación y la previsión de que la vuelta a la normalidad traiga la presencialidad total de nuevo a los campos y zonas de entrenamiento son algunos de los resultados que podemos encontrar en este trabajo.

¹ Ana Belén Fernández-Souto es Profesora Titular de Universidad, en la Universidad de Vigo, España. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2685-0604> Contacto principal para la correspondencia editorial.

² Montse Vázquez Gestal es Profesora Titular de Universidad, em la Univesidad de Vigo, España. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3076-6037>

³ Elisenda Estanyol es Profesora Titular de Universidad, en la Universitat Oberta de Catalunya, España. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3986-0377>

Palabras clave: eventos, deporte, nacional y autonómico, Covid-19, España.

Abstract

The impact of Covid-19 worldwide is no longer in doubt. A global pandemic as never before experienced with consequences in all sectors of all countries. Not only the economy, tourism, transport, health or education, but also, for example, public activities such as sports. In the case of Spain, we are talking about an industry, sports in all its aspects that, in 2018, generated the equivalent of 3.3% of the Spanish GDP and in 2020 accused losses of 4600 million euros and a fall in revenue of 38% according to the Report presented by the Spanish Superior Sports Council in June 2020. How national and regional sports federations handled this situation from a sporting, communicative and media point of view is one of the objectives of this research. For this purpose, we chose a mixed methodology combining interview and questionnaire to ask large (with more than 70,000 members), medium (between 10,000 and 70,000) and small (up to 10,000 members) federations how they dealt with this changing situation in which, after the total closure of venues and cancellation of events, the legislative and regulatory landscape changed week by week depending on the pandemic and the place in the peninsula where we were. In addition, the reality, means and resources were not the same for national and regional federations.

The use of social networks, the online broadcasting of content or the planning and development of streaming events through social networks, the holding of virtual or mixed championships through multisport platforms that were beginning to consolidate in Spain received a definitive boost, as well as the development of e-sports, "the cybersports world came to stay and evolve and a good example of this was the Tokyo Olympic Games, followed worldwide on television, even for the locals" (Galindo Cáceres, 2022). The federations had to relocate and change the way of communicating with their members, even in some cases hiring personnel to manage the networks, facing the loss of sponsorship and aid from different entities and the pressure from the media requesting content to fill their spaces, given that the suspension of championships left many "empty hours" in the sports spaces of the major media.

Both national and regional federations confirmed that the legislation was too restrictive when it came to developing tournaments or championships, although the classification of high or low risk sports activities, depending on the possibility of contagion between athletes depending on the physical contact between them being greater or lesser, made it possible for some federations to continue developing activities only in person, such as the Royal Galician Archery Federation. The prioritization of tournaments in certain categories, the priority use of Facebook, Twitter and Youtube as communication channels and the forecast that the return to normality will bring full presentiality back to the fields and training areas are some of the results that we can find in this work.

Keywords: events, sport, national and autonomic, Covid-19, Spain.

Sumario

1. Introducción 2. Marco Teórico 2.1. Las federaciones deportivas como emisores de comunicación 2.2. Los eventos deportivos y la incidencia del Covid-19 2.3. Eventos deportivos. Escenarios cambiantes por el Covid-19 3. Metodología 4. Resultados: comparación entre federaciones nacionales y autonómicas 5. Discusión y Conclusiones 6. Referencias.

Summary

1. Introduction 2. Theoretical Framework 2.1. Sports federations as communication transmitters 2.2. Sport events and the impact of Covid-19 2.3. Sports events. Changing scenarios due to Covid-19 3. Methodology 4. Results: comparison between national and autonomic federations 5. Discussion and Conclusions 6. References.

1. INTRODUCCIÓN

La irrupción de la pandemia de la Covid-19 afectó a todas las facetas de la vida diaria, con un gran impacto económico, social y sanitario a nivel mundial. Muchas organizaciones desaparecieron debido a este efecto tan prolongado en el tiempo y muchas otras optaron por adaptarse a una nueva realidad.

El caso de la organización de eventos públicos fue uno de los primeros identificados en el impacto de la pandemia ya que, con la llegada del confinamiento, se vieron cancelados, suspendidos o aplazados, con la esperanza de que la situación tuviese un recorrido temporal corto.

La importancia económica del sector deportivo en España es patente. Según el *Termómetro del deporte en España* (Jiménez, Mayo, Gutiérrez de León et al., 2020), en 2012, el Producto Interior Bruto (PIB) relacionado con el deporte fue de 279.700 millones de euros o el 2,12% del PIB total dentro de la Unión Europea. Además, 5,67 millones de empleos pueden atribuirse al deporte, lo que significa una participación del 2,72%. Por otra parte, el Informe preliminar sobre el Impacto Social y Económico del sector de la actividad física y el deporte en España (Jiménez, Alfonso et al., 2022) recoge que la industria deportiva en nuestro país contribuyó a generar durante 2018 una actividad económica de 39.117 millones de euros, lo que equivale al 3,3% del PIB nacional.

Más allá de justificar la importancia de los eventos deportivos desde un punto de vista económico, social o, incluso de profundizar en los efectos positivos que tienen en la salud física y mental de las personas, este artículo pretende radiografiar la función de planificación, ejecución y evaluación de los eventos deportivos por parte de sus organizadores, las federaciones de carácter nacional y autonómico, teniendo en cuenta la presión que impuso la Covid-19 y la necesidad de adaptar formatos y estructuras comunicacionales que, en muchos casos, no existían o se improvisaban, especialmente en las federaciones más pequeñas, tanto nacionales como autonómicas.

En este sentido, la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes hipótesis:

- H1. La irrupción de la pandemia del Covid-19 ha supuesto un grave parón en la organización de eventos deportivos en España, en todas las categorías
- H2. La organización de estos eventos ha apostado por la hibridación y virtualización de los encuentros, especialmente a partir del verano de 2021.
- H3. A medida que la virulencia del virus remite, los organizadores apuestan por la planificación y ejecución de eventos totalmente presenciales de cara al 2022.
- H4. La organización de eventos deportivos y la influencia que la Covid-19 ha tenido en ellos ha sido vivida de una forma diferente por las federaciones nacionales y las autonómicas.

El estudio de carácter comparativo entre federaciones nacionales y regionales se marca, además, los siguientes objetivos de investigación:

- O1. Estudiar el funcionamiento orgánico en materia de organización de eventos por parte de las federaciones deportivas españolas.
- O2. Conocer el impacto que la Covid-19 ha tenido en la organización de eventos deportivos en España.
- O3. Analizar la evolución de la ejecución de eventos deportivos desde los inicios de la pandemia hasta finales del 2022 desde el punto de vista de la presencialidad.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Las federaciones deportivas como emisores comunicativos

Las federaciones deportivas españolas son asociaciones de naturaleza jurídico-privada que ejercen funciones públicas de carácter administrativo, siendo entidades consideradas de utilidad pública (Rodríguez y Del Arco, 2014). Según el Consejo Superior de Deportes (CSD, 2022), en España hay 66 federaciones deportivas que operan a nivel nacional, 937 federaciones autonómicas y 184 delegaciones territoriales (CSD, 2020a), que cuentan con un presupuesto plurianual de 187 millones aprobado por el Consejo de ministros (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022), y llevan cuatro ejercicios económicos consecutivos registrando beneficios (Más ingresos y mayores gastos: el año de las federaciones deportivas en España, 2022).

De entre sus funciones destacan la de organizar y calificar las actividades y competiciones oficiales de ámbito nacional para lo que, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, las federaciones deben tener en cuenta los siguientes criterios: (a) Nivel técnico de la competición, (b) Importancia de la misma en el contexto deportivo nacional, (c) Capacidad y experiencia organizativa de la Entidad promotora, (d) Tradición de la competición, (e) Trascendencia de los resultados a efectos de participación en competiciones internacionales, (f) Las competiciones oficiales de ámbito nacional deberán estar abiertas a los deportistas y clubes deportivos de las Comunidades Autónomas.

Es en este marco donde las federaciones asumen un importante valor comunicativo que, entre otras muchas herramientas, se visualiza a través de la organización de eventos, actividad que realizan con frecuencia y que ha sufrido de forma directa la crisis pandémica. Muestra de esto es que en 2021 en España se celebraron 4452 eventos, frente a los 3130 del año anterior y se participó en un total de 2355 competiciones internacionales en 2021, frente a las 980 de 2020 (CSD, 2020b).

La importancia de organizar las competiciones oficiales va más allá del cumplimiento de sus objetivos fundacionales, ya que su planificación y ejecución permite a las federaciones la fidelización y motivación de usuarios, pero también resultan imprescindibles como herramienta de comunicación corporativa, ya que los eventos en sí mismos conforman y refuerzan la imagen de los organizadores ante la opinión pública. Así lo muestran diferentes estudios (Padilla y Zapata, 2020; Eiró-Gomes y Nunes, 2018; Archila, et al., 2021).

Más allá de reconocer el peso que la organización de eventos tiene dentro de las funciones de las federaciones, parece lógico comprender que aquellas entidades de carácter nacional y las autonómicas son realidades muy distintas. Si bien el Gobierno de España, a través del CSD,

aporta anualmente una cantidad destinada a las federaciones, 53 millones de euros en 2021 (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021) y 187 millones de 2022 al 2024, como mencionamos anteriormente, es cierto que dichas entidades necesitan ingresos complementarios a esta aportación gubernamental y acuden a subvenciones de otras instituciones, publicidad, patrocinios y recursos propios.

En esta competición por conseguir recursos, las federaciones nacionales y las autonómicas parten de realidades diferentes y nunca llegan a igualarse, de forma que las autonómicas siempre cuentan con menos recursos económicos y humanos, lo que repercute de forma directa en las actividades que gestionan, si bien es cierto, que la entidad de los eventos que organizan es menor.

2.2. Los eventos deportivos y la incidencia del Covid-19

La irrupción de la pandemia afectó directamente a la organización de todo tipo de eventos públicos, también a los de carácter deportivo. En un primer momento, con el confinamiento decretado en marzo de 2020, se paralizó por completo la actividad pública y los eventos deportivos se suspendieron o se aplazaron, con la intención de recuperarlos en un plazo corto o medio (H1). Sin embargo, la recuperación de la vida pública fue más lenta de lo esperado y los eventos no se recuperaron hasta meses después, ya a finales de la primavera, primero con grandes limitaciones sociosanitarias, que se fueron relajando poco a poco, hasta volver a la plena normalidad organizativa (sin restricciones de ningún tipo). Este horizonte planteaba inicialmente que los eventos deportivos tendrían incluso más acogida de público al regresar a la normalidad, debido a que tras muchos meses de restricciones las personas tendrían más necesidades de socializar, tal y como recoge Estanyol et al. (2022).

Cuando las federaciones pudieron empezar con la planificación y ejecución de sus eventos se plantearon encuentros sin espectadores, con equipos aislados, una nueva necesidad de reorganización en cuanto a la logística del desarrollo del deporte y la forma de competir y un mayor peso concedido a las herramientas tecnológicas (Muñiz y Vilchis, 2021; Posso Pacheco et al., 2021); todo ello profundizaba más en la crisis social, sanitaria y económica (Santisteban, 2021; Abigail, 2021; Vega y Astier-Courrière, 2021) que impuso el coronavirus y contribuyó a dibujar un panorama de pérdidas millonarias (H1). Así, en junio de 2020, el CSD presentó un estudio sobre el impacto de la covid-19 e identificaba pérdidas de 4600 millones de euros y una caída de ingresos del 38% (La Covid19 impacta en el deporte, 2020).

A pesar de ello, los datos que recoge el CSD sobre organización de eventos en 2020 indican que el 100% de las federaciones de carácter nacional organizaron actividades deportivas federativas a nivel nacional (CSD, 2020b) hasta un total de 3130 competiciones y, al año siguiente, volvió a ocurrir lo mismo (CSD, 2021) con la organización de 4452 competiciones.

Esta pérdida económica determinada por la menor cantidad de eventos organizados supuso, además, un gran incremento en la carga de trabajo en cuanto a su planificación y ejecución ya que, en cuestión de semanas, las federaciones paralizaron totalmente sus torneos, bien cancelándolos o aplazándolos para, a continuación, pasar por un constante proceso de adaptación a las medidas sociosanitarias que imponían los gobiernos central y autonómicos (H4). Además, algunos organizadores apostaron por la organización de campeonatos virtuales o mixtos (H2) a través de plataformas multideporte o el streaming (Fernández y Balonas, 2021).

Esta situación inicial se recoge en el estudio de Jiménez, Mayo, López -Valenciano, et al. (2020) que aporta datos sobre cómo las federaciones nacionales percibían el impacto del Covid-19 (H2) sobre el futuro del ecosistema del deporte español.

Tabla 1: Percepción del impacto del Covid-19 sobre el futuro del ecosistema del deporte español por perfil de entidad o agente del ecosistema

Agente del ecosistema	Muy negativa	Negativa	No afectará	Positiva	Muy positiva
Asociaciones deportivas	24,4	42,2	31,1	2,2	0
Clubes deportivos	29,3	58,4	10,6	1	0,5
Empresas vinculadas al deporte	31	59,5	4,8	4,8	0
Federaciones autonómicas	26	64,4	8,2	1,4	0
Federaciones nacionales	10,6	76,6	10,6	2,1	0

Fuente: Jiménez Gutiérrez, Alfonso, Mayo Mauriz, Xian, López Valenciano, Alejandro, Ardanuy Pizarro, Miguel. (2020).

También Westmattelmann et al. (2021) o Celuch (2021) preveían un incremento de eventos en formato virtual respecto a antes de la pandemia, tendencia que se confirmó claramente.

2.3. Eventos deportivos. Escenario cambiante por Covid-19

Tras el parón inicial obligado por el confinamiento (Sato et al., 2022), los eventos deportivos se consideraron de alto o bajo riesgo en función de la probabilidad que tenían los participantes de contraer el COVID-19 durante su desarrollo. Así, los deportes con más federados eran, precisamente, los más afectados por la clasificación de riesgo alto: baloncesto, fútbol sala, deportes de sala, fitness, etc. (Jiménez et al., 2022).

Con el paso del tiempo las medidas se fueron relajando y los eventos volvieron a organizarse, aunque con limitaciones. Así, a las pruebas de anticuerpos periódicas y test se sumaban mascarillas obligatorias aun cuando los encuentros se realizaban a puerta cerrada y sin público (Tycsports, 2021). Después el gobierno permitió poco a poco la presencia de público en los eventos, marcando un porcentaje según los aforos de las salas y los interiores, y graderío para los exteriores, hasta recuperar la normalidad precovid en 2022.

Especialmente en las primeras semanas, con las limitaciones existentes y la prohibición total de organización de cualquier evento público, los deportes migraron al online y, dentro de las limitaciones, se produjo un importante auge (Martín y Pedrero, 2021) de los e-sports de forma que los planificadores de eventos intentaron dar continuidad a sus entrenos y competiciones en el ámbito online (Santiesteban, 2021) y los medios de comunicación agradecieron este tipo de iniciativas ya que, para ellos, la escasez de encuentros también supuso un cambio en la programación (H2); así, algunos optaron por ofrecer programaciones alternativas, como programas ya emitidos vinculados a figuras y equipos españoles (Marín-Montín, 2021); otros apostaron por contenidos sobre salud y calidad de vida. Más adelante, cuando se pudieron realizar competiciones (sin público), el sonido ambiente y la imagen de las gradas vacías fueron suplidas artificialmente (Marín-Montín, 2021). Los medios de comunicación también se vieron obligados a migrar a un mundo virtual. El ciber mundo deportivo ya existía antes de la pandemia, ésta simplemente lo reforzó (H2), según palabras de Galindo Cáceres “el

cibermundo deportivo llegó para quedarse y evolucionar y buena muestra de ello fueron los JJOO de Tokio mundialmente seguidos por televisión, incluso para los lugareños” (2022). En definitiva, medios de comunicación y eventos deportivos van de la mano en la industria del espectáculo, como afirma Sierra (2020).

Otro aspecto que quedó totalmente trastocado fueron los patrocinios, dada su gran visibilidad social y mediática. La paralización en la ejecución de competiciones, trofeos, torneos y demás encuentros deportivos supuso grandes pérdidas para los clubes y para las emisiones deportivas a través de televisión debido principalmente a que el consumo deportivo como espectáculo se produce, sobre todo, a través de los medios de comunicación de masas.

El paso del tiempo y la evolución favorable de la pandemia fue permitiendo que la presencialidad fuese en aumento hasta que ya en 2022 fue total (H3); sin embargo, el hecho de que el público volviese a estar permitido en los eventos no eliminó el ámbito online, sino que lo mantuvo compatible muchos meses más en la mayor parte de los deportes.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en esta investigación es de carácter mixto, siendo cualitativo a través del uso de cuestionarios, y cuantitativo mediante entrevistas en profundidad.

Para poder llevar a cabo el estudio, se ha desarrollado un cuestionario dirigido a los responsables de comunicación de las federaciones deportivas españolas a nivel nacional, según los datos que recopila el CSD (2022b).

Las entrevistas se desarrollaron de forma telefónica entre el 24 de agosto y el 5 de octubre del 2021. Complementariamente, se realizó una segunda oleada del mismo cuestionario entre el 15 de junio y el 5 de octubre de 2022, centrado en las federaciones autonómicas partiendo de un muestreo aleatorio, dada la imposibilidad de contactar con las casi 1000 federaciones autonómicas existentes sumando todos los deportes. Para acotar dicho universo se consultó el listado de federaciones deportivas reconocido por el CSD y se contactó con la totalidad de las federaciones nacionales y con 60 federaciones autonómicas, seleccionadas aleatoriamente. Finalmente, se recabaron datos de 46 federaciones nacionales y 52 autonómicas, siendo el universo total de 66 federaciones nacionales y 937 regionales.

Estos datos indican que:

-Para los datos recabados sobre las federaciones nacionales, se trabaja con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

-En el caso de la recopilación de las federaciones autonómicas, con un nivel de confianza del 95%, tenemos un margen de error del 13%.

El cuestionario se distribuyó a través del correo electrónico y en él se abordaban cuestiones sobre la incidencia que la Covid-19 había tenido en la organización de eventos deportivos por parte de estas organizaciones.

De forma paralela, para complementar el cuestionario, se planificaron una serie de entrevistas en profundidad a los responsables de comunicación de las federaciones a nivel nacional y autonómico. Para realizar la selección de directores de comunicación a entrevistas se siguió el criterio de número de federados por organización, de forma que se establecieron tres

grupos según su número en el último año (“Ránking de federaciones”, 2021). Así, fueron clasificadas como pequeñas (menos de 10000 federados), medianas (entre 10000 y 70000) o grandes (más de 70000). De entre ellas fueron seleccionadas seis de manera aleatoria.

Tabla 2. Federaciones deportivas entrevistadas

	Fed. Grande	Fed. Mediana	Fed. Pequeña
Ámbito nacional	Española de Baloncesto	Real Fed. Española de Hockey	Fed. Española de deportes para ciegos
Ámbito autonómico	Catalana de Handbol	Gallega de tiro con Arco	Catalana de bádminton

Fuente: elaboración propia.

La entrevista recababa datos sobre la percepción de los directores de comunicación de las federaciones deportivas sobre las siguientes cuestiones de:

- Si la pandemia había modificado o no la estrategia de comunicación de la entidad, así como las herramientas comunicativas utilizadas.
- Sobre la organización de sus eventos deportivos -campeonatos, torneos y trofeos- desde la aparición de la pandemia, así como la evolución de la ejecución de estos hasta el día de hoy.
- También se les ha preguntado por el formato de los encuentros organizados en 2020 y 2021, además de la previsión de planificación que están siguiendo para el 2022.
- Sobre la legislación del gobierno español en materia de restricciones en eventos deportivos durante el COVID-19.
- Sobre las ayudas ofertadas por los gobiernos para paliar los efectos de la pandemia en la organización de eventos.

Para garantizar la protección de datos y privacidad de las personas participantes de estas entrevistas se han omitido sus nombres y sólo se hace referencia a la federación para la que trabajan.

4. RESULTADOS: COMPARACIÓN DE FEDERACIONES NACIONALES Y AUTONÓMICAS

Una vez contactadas las federaciones, fundamentalmente atendidos por los directores de comunicación o responsables de la misma, debemos comenzar este epígrafe aclarando que la recogida de los datos de campo se realizó en dos oleadas, siendo en 2021 la referente a las federaciones de carácter nacional y en 2022, las de carácter autonómico. Este aspecto es importante remarcarlo dado que los resultados recopilados más recientemente deben interpretarse en esa diferencia temporal, más alejada de la pandemia-confinamiento o de la “vuelta a la normalidad”.

Igualmente es importante destacar que, en ambos casos, federaciones nacionales y autonómicas, organizan eventos dentro de su ámbito geográfico y, con frecuencia, al menos anual; además, estos encuentros despiertan cierto interés mediático, lo que supone más implicación de recursos económicos y humanos para su planificación y ejecución (Gratton et al., 2000; Wilson, 2006).

Procedemos a mostrar los resultados. En primer lugar, se preguntó a los responsables por su visión sobre cómo la Covid-19 afectó a su actividad comunicativa. Los datos recogidos en el cuestionario no aportan gran diferencia entre las respuestas de las organizaciones nacionales y autonómicas existiendo un porcentaje bastante alto de responsables que indican que su actividad no cambió (Figura 1). También hay acuerdo en ambos casos respecto a las alteraciones que supuso la pandemia para la incorporación y sustitución de determinadas herramientas. Así, las federaciones más grandes tuvieron más presión para generar contenidos y esta presión llevó a que algunas federaciones reestructurasen sus organigramas internos, por ejemplo, contratando personal para atender a las necesidades audiovisuales.

Figura1. ¿Respecto a la comunicación, la actividad comunicativa de su federación se ha visto alterada durante la pandemia del Covid?

Fuente: elaboración propia.

Se preguntó a los responsables de comunicación por el efecto que la pandemia tuvo en cuanto a la organización de los eventos. Tras las primeras semanas de confinamiento los eventos se volvieron a recuperar bajo los parámetros sociosanitarios impuestos por las administraciones públicas. En la figura 2 comprobamos cómo ninguna de las federaciones contactadas, ni en el ámbito nacional ni en el regional, confirma haber paralizado por completo la actividad organizativa tras el confinamiento.

Para poder llevar a cabo estos encuentros deportivos post-covid se preguntó a los organizadores si contaron con algún tipo de ayuda externa a la propia federación. Tal y como podemos ver en la figura 3, las opiniones no son claras ya que el 47,7% de las federaciones nacionales indican que no han tenido ningún tipo de ayuda externa, el 20,5% admiten haber contado con apoyo económico y un 18,2% con ayudas de otra índole, como fue la cesión de espacios. Por el contrario, las federaciones autonómicas muestran acuerdo a la hora de afirmar que han tenido ayudas económicas (fundamentalmente de los gobiernos autonómicos, provinciales y locales).

Figura 2. ¿Cómo se ha gestionado la organización de eventos deportivos de su federación una vez superado el confinamiento y la normativa permitió la celebración de encuentros deportivos?

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. ¿Su federación ha contado con ayudas para la organización de los eventos?

Fuente: elaboración propia.

Sobre la percepción que han tenido los directores de comunicación de si la legislación de contención de la pandemia ha sido muy restrictiva, encontramos cierto consenso, ya que la mayor parte de los encuestados, tanto a nivel nacional como autonómico, confirman que les ha parecido restrictivo.

Figura 4. ¿Cree que la legislación que se estableció para la contención del Covid y que afectaba a la organización de eventos ha sido excesivamente restrictiva?

Fuente: elaboración propia.

Retomando la organización de eventos en sí misma, preguntamos a los responsables si creían que su federación vio limitados los eventos organizados en 2020 y 2021. Prácticamente la mitad de las nacionales (45,7%) confirman que la pandemia acotó mucho sus eventos en el primer año (de marzo a diciembre de 2020), frente a los datos del año siguiente que recogen que la crisis sanitaria casi no les afectó en ese sentido (31,1%). Esta disparidad pone en evidencia las limitaciones legales impuestas por los gobiernos (suspensión de toda la actividad desde marzo a mayo de 2020) y la progresiva recuperación hacia la normalidad de 2021.

Por otra parte, es destacable que la práctica totalidad de federaciones autonómicas entendiesen que la Covid-19 mermó mucho su actividad como entidad organizadora de eventos; respecto a este dato, en la entrevista en profundidad, los responsables de las federaciones Catalana de Handbol, Catalana de Bádminton y Real Federación Gallega de Tiro con Arco argumentan que la principal dificultad que tuvieron a la hora de organizar los eventos se limitó únicamente al cumplimiento de la normativa por parte de jugadores y público, cuando fue posible.

Figura 5. Cree que su federación ha visto mermada la organización de eventos en 2020 y 2021 (1 equivale a muy poco, 5 a mucho)

Fuente: elaboración propia.

Frente a esta realidad, las federaciones nacionales recogen diferencia entre el año 2020 y el siguiente, siendo el primero el más afectado por la suspensión de eventos y el segundo en mucha menor medida, especialmente con el transcurso del tiempo, ya que, tal y como indican los responsables, las restricciones fueron yendo a menos en los últimos meses del año 2021.

Relacionado con este dato, preguntamos a los organizadores de eventos deportivos sobre su consideración de si se priorizaron determinadas categorías (figura 6) y comprobamos que la gran mayoría de las entidades entienden que no existió tan condición, a pesar de que en la totalidad de los eventos nacionales se priorizaron las categorías absolutas frente al resto y las competiciones de edad escolar fueron las últimas en volver a celebrarse.

Figura 6. ¿En cuanto a la organización de eventos ejecutados durante la Covid-19 (campeonatos, torneos, exhibiciones) considera que se ha priorizado a las categorías absolutas frente al resto?

Fuente: elaboración propia.

También se les preguntó por las redes sociales que utilizaron para dar a conocer los eventos que planificaban (figura 8) y para retransmitirlos (figura 9). Según los datos globales de consumo de redes sociales en España, las más consumidas son, por este orden, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter (figura 7).

Figura 7. Redes sociales más usadas por los españoles. Porcentaje de usuario de internet entre 16 y 54 años que afirman usar esa plataforma

Fuente: Hootsuite(2023).

Si confrontamos estos datos con los obtenidos por parte de las federaciones deportivas, vemos que hay cierto desfase ya que, como comprobamos en la figura 6, el ranking de uso tanto para las federaciones autonómicas como para las nacionales está encabezado por Facebook, seguido de Twitter y YouTube. Curioso es el peso que las de ámbito nacional conceden a Instagram, prácticamente inexistente en el caso de las autonómicas. Destacamos el caso de YouTube, primero en el ranking de consumo global en España y cuarto en el caso de las federaciones a la hora de dar a conocer sus eventos deportivos.

Figura 8. ¿Durante los eventos deportivos organizados en el Covid, qué redes sociales han utilizado para dar a conocerlo?

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al streaming, los responsables de comunicación de federaciones como el baloncesto o el balonmano afirman que ya venían lo usaban anteriormente, incluso con canales específicos. Frente a ellos, otros directivos indican la dificultad de trasladar su actividad a las redes sociales, caso del tiro con arco o, más claramente, la actividad deportiva para ciegos.

Figura 9. ¿En la organización de los eventos, su federación ha utilizado alguna RRSS para retransmitirlos?

Fuente: elaboración propia.

Por último, se ha preguntado a los responsables de las federaciones por su visión de la ejecución de eventos en 2021 (figura 10) y futura (figura 11). Comprobamos que, tras la suspensión inicial de los eventos públicos y su recuperación paulatina durante 2020 la práctica totalidad de federaciones han desarrollado sus encuentros deportivos con t normalidad en cuanto a la presencialidad (sobre el 70% en ambos casos, nacionales y autonómicas) frente a aquellos que los han desarrollado de forma mixta (39% de las nacionales y 25% de las autonómicas) lo que indica que, a medida que fue posible por la situación sociosanitaria, se apostó por la vuelta a la organización de eventos tal y como se hacía antes de la pandemia. El hecho de que exista un porcentaje relativamente alto de federaciones que indican planificar sus encuentros de forma mixta hace referencia a la retransmisión online (streaming) que abordamos anteriormente, aspecto que se contradice con los datos que observamos la figura11, y es que los encuestados consideran que el futuro inmediato de la organización de eventos deportivos no va a continuar con la tendencia en formato mixto y, a día de hoy, todavía encontramos federaciones, como la de Tiro con Arco gallega, que no ha utilizado esta vía.

Figura 10. ¿Qué formato han seguido para organizar los eventos en 2021?

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. ¿Cree que los eventos deportivos de su federación se planificarán de forma mixta, teniendo en cuenta la presencialidad y la virtualidad? (1 poco probable, 5 muy probable)

Fuente: elaboración propia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tras la reflexión realizada y la recolección de datos en las federaciones deportivas españolas, podemos confirmar que la irrupción de la pandemia del Covid-19 ha supuesto un grave parón en la organización de eventos deportivos en España, en todas las categorías (H1). Durante el confinamiento los eventos públicos quedaron totalmente prohibidos y poco a poco, en función de la situación sociosanitaria del país, se fueron recuperando con limitaciones (de aforo, de desplazamiento, con mascarillas y geles hidroalcohólicos obligatorios, etc.). En el transcurso de este proceso los organizadores de eventos pasaron de cancelar y suspender encuentros a organizarlos a puerta cerrada, después con cierto público y, finalmente, volviendo a la normalidad pre-pandemia.

En esta evolución, los organizadores de eventos se vieron obligados a apostar por una cierta hibridación y virtualización de los encuentros, especialmente a partir del verano de 2021 (H2). Si bien es cierto que hay deportes que cuentan con mayor dificultad para dar el salto del off al online, muchos apostaron por la generación de contenidos en redes sociales e incluso por el streaming para dar salida a sus campeonatos y torneos. Esta tendencia es recogida por varios autores (Van Winkle y Buddefedl, 2020) que reflexionan sobre el auge de la virtualización de eventos a nivel internacional, sobre todo encuentros como Mundiales o los propios Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Reade y Singleton, 2020; Lee, 2021; Crawford et al., 2021; Parnell et al., 2020) que también se manifiesta en el caso del deporte español.

Sin embargo, a medida que la alerta sanitaria fue desapareciendo, la organización de los eventos volvió a desarrollarse con un 100% de presencialidad, ya en 2022 (H3) y hasta nuestros días, aunque manteniendo, en muchos casos, la vía de retransmisión online. No implica esta afirmación que la industria de los eventos no estuviese incorporando innovaciones tecnológicas antes de la Covid-19, sino que la pandemia aceleró el proceso de digitalización (Bustard et al, 2019). A pesar del horizonte actual, algunos responsables de la organización de eventos, sobre todo del ámbito nacional, se muestran cautos en cuanto a la organización de eventos totalmente presenciales y siguen teniendo en perspectiva la evolución de esta pandemia y posibles situaciones similares devenidas por otros motivos.

Finalmente, constatamos cierta diferencia en cuanto a la planificación y ejecución de los eventos deportivos bajo influencia Covid-19 en las federaciones de carácter nacional y autonómico (H4). Partiendo de que sus objetivos fundacionales son los mismos pero el ámbito de actuación y los recursos no, la presión en el ámbito de la comunicativa es distinta. Es verdad que las federaciones autonómicas organizan eventos que dan paso a las de carácter nacional y que el panorama se frenó en seco para todo tipo de instituciones, sin embargo, las federaciones autonómicas no vieron modificadas sus estructuras internas de comunicación como ocurrió con las nacionales, las autonómicas afirman que en 2020 y 21 no vieron muy mermada su actividad como organizadores de eventos y consideran que las medidas legales impuestas por el gobierno fueron excesivas. Por su parte, las federaciones nacionales han apostado más claramente por la organización de eventos híbridos y online.

Por último, queremos remarcar que esta investigación cuenta con límites y condicionantes: El espacio temporal en que se realizaron las encuestas y entrevistas, en dos años consecutivos, ofrece datos sobre una visión distinta por parte de los responsables de comunicación, ya que los datos referentes a las federaciones nacionales fueron recabados en una primera fase de la

recuperación hacia la normalidad postcovid (2021), y los de las autonómicas se recogieron en 2022.

La falta de recursos no ha permitido abordar la totalidad de la muestra por lo que, tanto el cuestionario como la entrevista en profundidad, se han planificado siguiendo un muestreo aleatorio.

Más allá de estos dos condicionantes de la investigación, queremos destacar que paliar estas limitaciones podría convertirse en una futura línea de investigación en la que, de forma simultánea, se recopilasen datos de ambas realidades, nacional y autonómica, procurando abarcar un mayor número de respuestas.

6. REFERENCIAS

Abigail A. y Razo Y. (2021). El uso de las TIC en el entrenamiento deportivo: una propuesta operativa ante la COVID-19. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 16(1), 76-87.

Archila Contreras, L., Porto Rojas, D. y Guerrero Fandiño, G. (2021). *Desarrollo de un sistema de información para la gestión de eventos deportivos*. [Proyecto Final de Pregrado de Ingeniería de sistemas, Universidad del Norte]. <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/9894>

Bustard, J.R.T., Bolan, P., Devine, A. y Hutchinson, K. (2019). The emerging smart event experience: an interpretative phenomenological análisis. *Tourism Review*, 74(1), 116-128. <https://doi.org/10.1108/TR-10-2017-0156>

Celuch, K. (2021). Event technology for potential sustainable practices: a bibliometric review and research agenda. *International Journal of Event and Festival Management*, 12(3), 314-330. <https://doi.org/10.1108/IJEFM-08-2020-0051>

Consejo Superior de Deportes (2020a). *Resumen General 2020*. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. <https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2022-07/v1.%20Resumen%20General%202020.pdf>

Consejo Superior de Deportes (2020b). *Memoria 2020. Actividades Deportivas Federativas 2020*. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. <https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-07/Actividades%20Deportivas%202020.pdf>

Consejo Superior de Deportes (2021). *Memoria 2021. Actividades Deportivas Federativas 2021*. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. <https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2022-07/v4.%20Actividades%20Deportivas%202021.pdf>

Consejo Superior de Deportes (2022a). *Federaciones deportivas y asociaciones. Federaciones Deportivas*. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. <https://www.csd.gob.es/test.php/es/Federaciones-y-asociaciones/Federaciones-deportivas-espanolas/Federaciones-espanolas>

Consejo Superior de Deportes (2022b). *Federaciones deportivas españolas*. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. <https://www.csd.gob.es/es/Federaciones-y-asociaciones/Federaciones-deportivas-espanolas>

El Consejo de ministros autoriza la convocatoria de ayudas a las Federaciones deportivas españolas por valor de 53 millones de euros (23 de marzo de 2021). Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. <https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/03/210323-ayudas-Federaciones-deportivas.html#:~:text=El%20Consejo%20de%20Ministros%2C%20a%20propuesta%20del%20ministro,euros%20que%20gestionar%C3%A1%20el%20Consejo%20Superior%20de%20Deportes.>

El Consejo de ministros prueba un presupuesto plurianual para las Federaciones Deportivas de 187 millones (31 de mayo de 2022). Ministerio de Cultura y Deporte. <https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/05/220531-cmin-Federaciones.html>

La Covid 19 impacta en el deporte con pérdidas de 4.600 millones y una caída de ingresos del 38% (22 de junio del 2020). *Runnersworld.com*. <https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a32932197/covid-impacto-economico-deporte-espanol/>

Crawford, G., Fenton, A., Chadwick, S. y Lawrence, S. (2021). 'All Avatars Aren't We': Football and the experience of football-themed digital content during a global pandemic. *International Review for the Sociology of Sport*, 57(4). <https://doi.org/10.1177/10126902211021529>

Galindo Cáceres, J. (2010). Ingeniería en Comunicación Social del deporte. *Revista Luciérnaga Audiovisual*, 2 (4).

Eiró-Gomes, M. y Nunes, T. (2018). Comunicación en las Federaciones deportivas en Portugal: ¿dónde estamos? *Redmarka. Revista de Marketing Aplicado*, 01 (022), 65-88. <https://doi.org/10.17979/redma.2018.01.022.4935>

Estanyol, E., Fernández-Souto, A. B., y Vázquez-Gestal, M. (2023). Transformation and communication in sports events in the context of COVID-19. *Managing Sport and Leisure*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/23750472.2023.2200417>

Fernández-Souto, A. B., Vázquez-Gestal, M. y Puentes-Rivera, I. (2019). Gestión comunicativa de los clubes de fútbol: Análisis de los departamentos de comunicación de La Liga. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 1071-1093. <http://10.4185/RLCS-2019-1372>

Fernández-Souto, A. B. y Balonas, S. (2021). La creatividad en la organización de eventos en la era Covid. *Sphera Publica*, 2(21), 121-146. <https://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/article/view/426>

Fernández-Souto, A. B., Perona-Páez, J.J., Barbeito-Veloso, M., y Valderrama-Santomé, M. (2022). La comunicación on line de las Federaciones Deportivas Españolas: web corporativa y RRSS desde la aparición de la Covid-19. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (46), 996-1003. <http://dx.doi.org/10.47197/retos.v46.93753>

El gasto en deporte se hunde a mínimos históricos en el año del Covid-19. (30 junio de 2021). *Palco 23*. <https://www.palco23.com/entorno/el-gasto-en-deporte-se-hunde-a-minimos-historicos-en-el-ano-del-covid-19-hasta-solo-66-euros-por-persona>

Gratton, C., Dobson, N y Shibli, S. (2000). La importancia económica de los grandes eventos deportivos: un estudio de caso de seis eventos. *Gestión del ocio*, 5 (1), 17-28

Jiménez Gutiérrez, A., Mayo Mauritz, X., Gutiérrez de León-Sotelo, A., Manca Díaz, P. y Esteve, J. (2020). *Termómetro del ecosistema del deporte en España*. Fundación España Activa. http://espanaactiva.es/wp-content/uploads/2020/11/Informe_Term%C3%B3metro_Deporte_en_Espa%C3%B1a-1.pdf

Jiménez Gutiérrez, A., Mayo Mauriz, X., López Valenciano, A. y Ardanuy Pizarro, M. (2020). *Estudio de Evaluación del Impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el Ecosistema del Deporte en España*. Fundación España Activa. https://www.urjc.es/images/Noticias/Noticias/2020/Informe_estudio_FEA_ADESP_CSD_impacto_covid19.pdf

Jiménez Gutiérrez, A., Mayo Mauritz, X., Hubbard, E., Cheeseman, S. y Mann, S. (2022). *Informe Preliminar sobre el Impacto Social y Económico del sector de la actividad física y el deporte en España*. Fundación España Activa http://espanaactiva.es/wp-content/uploads/2022/06/Informe-preliminar-sobre-el-Impacto-Social-y-Econ%C3%B3mico-del-sector-de-la-actividad-f%C3%ADsica-y-el-deporte-en-Espa%C3%B1a-7-6-22FINAL_compressed_compressed.pdf.

Lee Ludvigsen, J. A. (2021). When 'the show' cannot go on: An investigation into sports mega-events and responses during the pandemic crisis. *International Review for the Sociology of Sport*. <https://doi.org/10.1117/10126902211020169>

Marín Montín, J. (2021). Adaptaciones en la realización televisiva del deporte en directo por la COVID-19. *Index. comunicación: Revista científica en el ámbito de la Comunicación Aplicada*, 11(1), 141-162.

Martín Muñoz, D. y Pedrero Esteban, L. M. (2021). La eclosión de los e-sports como fenómeno deportivo y mediático durante la pandemia de la covid-19. En Puebla Martínez, B. y Venader Segura, R. (coord), *Ecosistema de una pandemia: COVID 19, la transformación mundial* (pp. 587-603). Dykinson SL.

Más ingresos y mayores gastos: el año de las federaciones deportivas en España (28 de marzo de 2022). *Palco 23*. <https://www.palco23.com/competiciones/mas-ingresos-y-mayores-gastos-el-ano-de-las-Federaciones-deportivas-en-espana>

Muñiz Domínguez, P. y Vilchis Vélez, Ú. (2020). Las implicaciones legales, sociales y económicas del COVID-19 en el deporte. *Revista Académica de la Facultad de Derecho*, 18(35), 123-134. https://repositorio.lasalle.mx/bitstream/handle/lasalle/1692/RA%2035_jul2020-123-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Padilla Bustamante, G. y Zapata Maquilón, A. (2020). *Manejo comunicacional de las Federaciones ecuatorianas deportivas* [Tesis de Maestría, Repositorio Digital Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil]. <http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3965>

Parnell, D., Widdop, P., Bond, A., y Wilson, R. (2020). COVID-19, networks and sport. *Managing Sport and Leisure*, 1-7. <https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1750100>

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (2020). Vicepresidencia. Gobierno de España.

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/plan_de_recuperacion.pdf

Posso Pacheco, R., Marcillo Ñacato, J. y Bedón Noboa, E. (2021). Las tecnologías de la Información y comunicación como alternativa para el entrenamiento en la pandemia. *Revista Científica Olimpia*, 18 (2), 1090-1100.

Ránking de Federaciones deportivas con más licencias federativas en España en 2021 (14 de octubre de 2022). *Statista Research Department*.

<https://es.statista.com/estadisticas/1051888/ranking-de-Federaciones-con-mas-deportistas-federados-espana/>

Reade, J. J., y Singleton, C. (2021). Demand for public events in the COVID-19 pandemic: a case study of European football. *European Sport Management Quarterly*, 21(3), 391-405. <https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1841261>

Real Decreto 1835/ 1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas. Boletín Oficial del Estado, n. 312, de 30 de diciembre de 1991, pp. 41820 - 41826.

<https://www.boe.es/eli/es/rd/1991/12/20/1835>

Rodríguez López, A.y del Arco Juan, F. J. (2014). Organización y funcionamiento de las Federaciones deportivas españolas. *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, 42, 113-135.

Santisteban Montejo, B. (2021). Marketing deportivo: efectos de la COVID-19 en el deporte. [Trabajo Académico, Repositorio Abierto de la Universidad de Cantabria].

<http://hdl.handle.net/10902/21269>

Sato, S., Oshimi, D., Bizen, Y., & Saito, R. (2022). The COVID-19 outbreak and public perceptions of sport events in Japan. *Managing Sport and Leisure*, 27(1-2), 140-145. <https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1773301>

Sierra-Caballero, F. (2020). Genealogía de la cultura de masas. Crítica de la información como dominio: El caso del deporte como espectáculo. *IC Revista Científica de Información y Comunicación*, 17, 167-188.

TYC SPORTS. 2020. Coronavirus: España y su protocolo sanitario para la vuelta del fútbol.

<https://www.tycsports.com/laliga/coronavirus-espana-y-su-protocolo-sanitario-para-la-vuelta-del-futbol20200503.html>

Van Winkle, C. y Bueddefeld, J. (2020). Information and communication technology in event management. *Handbook of e-Tourism*, 1, 1-22.

Vega Torres, P. y Astier-Courriére, E .R. J. (2021). El Deporte como sector económico. *Las particularidades de la gestión empresarial en las empresas deportivas*. Repositorio Universidad Pontificia de Comillas.

<https://repositorio.comillas.edu/jspui/handle/11531/46733>

Westmattelmann, D., Grotenhermen, J. G., Sprenger, M. y Schewe, G. (2021). The show must go on-virtualisation of sport events during the COVID-19 pandemic. *European Journal of Information Systems*, 30(2), 119-136. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1850186>

Wilson, R. (2006). El impacto económico de los eventos deportivos locales: ¿significativo, limitado o no? Un estudio de caso de cuatro eventos de natación. *Gestión del ocio*, 11 (1), 57-70.

7. AGRADECIMIENTOS

La presente investigación cuenta con financiación de las Ayudas para Redes de Investigación en Ciencias del Deporte, convocada para el año 2022 por el CSD.